

Psihijatrija

2020:2(2), str. 110-119

UDK: 616.895.8:615.851

DOI: 10.5281/zenodo.3952584

Pregledni rad

UTICAJ GENETSKIH FAKTORA NA TERAPIJSKI ODGOVOR NA ANTIPSIHOTIKE KOD OBOLJELIH OD POREMEĆAJA IZ SPEKTRA SHIZOFRENIJE

Dr Milena Petrović

Doktorand na Medicinskom fakultetu UCG,
Podgorica, Crna Gora,
91milena.petrovic@gmail.com

Prof. dr Lidija Injac Stevović

Medicinski fakultet UCG, Klinika za psihijatriju, KCCG,
Podgorica, Crna Gora
injac19@yahoo.com

Doc. dr Snežana Pantović

Medicinski fakultet UCG,
Podgorica, Crna Gora
snezap@ucg.ac.me

Sažetak

Shizofrenija predstavlja teško i hronično psihijatrijsko oboljenje, za koje se procjenjuje da pogađa oko 1% populacije širom svijeta, a njeno liječenje predstavlja izazov s obzirom na to da do 50% pacijenata pokazuje samo

djelimičnu redukciju simptoma prilikom uzimanja antipsihotika, dok kod 5-10% ne dolazi do poboljšanja uopšte. Farmakogenetska istraživanja kod shizofrenije koja je rezistentna na terapiju pokazala su povezanost određenih „single nucleotide“ polimorfizama (SNP) i njihove međusobne interakcije sa težinom kliničke slike, kao i sa odgovorom na terapiju. Ovakva saznanja omogućavaju predviđanje individualnih odgovora na terapiju, te se to u kliničkoj praksi može iskoristiti kako bi se što prije pristupilo apliciranju personalizovane terapije, koja će za najkraće vrijeme pacijenta uvesti u remisiju. Zbog značaja dopamina za nastanak ove grupe oboljenja često su vršena istraživanja polimorfizama koji utiču na njegov metabolizam i dejstvo. Ovim radom predviđeno je ispitivanje povezanosti polimorfizama gena za Katehol-O-metil transferazu, polimorfizama gena DRD2 i polimorfizama za Apolipoprotein E sa nastankom terapijske rezistencije kod pacijenata sa dijagnozom iz shizofrenog spektra.

Ključne riječi: shizofrenija, COMT, DRD2, APO E, terapijska rezistencija

UVOD

Shizofrenija predstavlja teško i hronično psihijatrijsko oboljenje, za koje se procjenjuje da pogađa oko 1% populacije širom svijeta (1,2). Karakteriše se pojavom „pozitivnih“ simptoma koji uključuju halucinacije i deluzije, dezorganizovano ponašanje i govor, a takođe i „negativnih“ simptoma kao što su socijalno povlačenje, nezainteresovanost i nemogućnost obraćanja pažnje na događaje oko sebe, anhedonije (2).

Dosadašnja istraživanja su pokazala da je nastanak ovog poremećaja značajno uslovljen nasleđivanjem (3). U 1950-im godinama, od strane kliničara je primijećeno da postoje određene nasledne razlike u odnosu na efekte lijekova. Otkriće genetskih varijacija za CYP2D6 u kasnim 1980-im bilo je od velikog značaja kako se većina antipsihotika i antidepresiva korišćenih u to vrijeme metabolisala putem tog enzima. Ipak, savremena farmakogenetika počinje da se razvija 1990-ih godina (4).

Liječenje shizofrenije predstavlja izazov, s obzirom na to da terapijski odgovor značajno varira (5). Brojni dokazi ukazuju da su u osnovi terapijske rezistencije genetski faktori. Odgovor na antipsihotike se može uočiti nekada i nakon nekoliko sedmica, a to odlaganje može imati ozbiljne posledice. Zato

bi alat koji predviđa terapijski odgovor, kao i neželjene efekte, bio od izuzetnog značaja za liječenje shizofrenije. Farmakogenetska istraživanja mogu kliničarima pružiti efikasne smjernice u odabiru antipsihotika, a takođe mogu razviti subgrupisanje shizofrenije po tipu genetske osnove, što bi olakšalo odabir tretmana (4).

PREGLED REZULTATA DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA

Mnoga farmakogenetska istraživanja su ispitivala grupe antipsihotika, ili pojedinalne lijekove iz ovih grupa (npr. klopazin, olanzapin, risperidon). Brojne studije su ukazale na značajnu ulogu “dopaminergičkih gena kandidata” na efikasnost antipsihotika (2, 1).

Originalna „dopaminska hipoteza“ se odnosi na to da hiperaktivnost u dopaminskoj neurotransmisiji dovodi do shizofrenih simptoma. Uvođenjem lijekova čiji je mehanizam dejstva blokada dopaminskih receptora (hlorpromazin, haloperidol) došlo je do preokreta u psihijatriji. Pozitivni simptomi shizofrenije uključuju halucinacije i deluzije, koje nastaju usled povišenog oslobađanja dopamina subkortikalno. Takvo stanje prouzrokuje povećavanju aktivnost D2 receptora, i narušavanje biohemijskog puta u nukleusu akumbensu, što je uzrok pozitivne simptomatologije, tj. kliničke slike. Negativni simptomi shizofrenije uključuju anhedoniju, nedostatak motivacije, siromaštvo u govoru, što nastaje kao posljedica redukovane aktivnosti D1 receptora u prefrontalnom korteksu i smanjene aktivnosti u nukleusu kaudatusu. Izmjena u aktivnosti D3 receptora smatra se da utiče na nastanak negativnih simptoma shizofrenije. Revidirana „dopaminska hipoteza“ ukazuje da do nastanka shizofrenije dolazi zbog hiperaktivne dopaminske transmisije u mezolimbičkom području i hipoaktivne dopaminergičke transmisije u prefrontalnom korteksu (6, 7).

Katehol-O-metil transferaza (COMT) je enzim zadužen za razgradnju kateholamina, uključujući i dopamin. COMT reguliše nivo dopamina primarno u prefrontalnom korteksu, gdje postoji mali broj dopaminskih transportera. Ovaj gen nalazi se na 22q11.2 hromozomu, koji se pominje kao jedan od najsnažnijih genetskih faktora za nastanak shizofrenije. Od brojnih polimorfizama COMT gena, pokazalo se da su za dopaminsku aktivnost u prefrontalnom korteksu važni polimorfizmi rs4680 i rs4818 (5).

Pojedinačni polimorfizmi nukleotida (Single nucleotide polimorfizmi - SNP) gena za Katehol-O-metil transferazu (COMT) su već duže vrijeme izučavani kao značajan faktor rizika za nastanak shizofrenije. COMT Val158Met (rs4680, A>G) funkcionalni polimorfizam utiče na metabolizam dopamina, tako što Val/Val homozigoti imaju pojačanu aktivnost za 40% u odnosu na Met/Met homozigote u prefrontalnom korteksu, te s toga i niže nivoe dopamina u ovoj regiji (8). Drugi značajan polimorfizam COMT gena je rs4818(C>G supstitucija), za koji se smatra da doprinosi izmjeni funkcije COMT enzima više od rs4680 polimorfizma. Dosadašnji rezultati istraživanja bili su kontroverzni, i zahtijevaju dodatna ispitivanja. Takođe, određeni broj studija je ukazao na razliku u distribuciji polimorfizama među polovima, koja je povezana sa nastankom terapijske rezistencije (9, 10).

Iako je COMT polimorfizam dugo ispitivan kao potencijalan uzrok nastanka oboljenja, i induktor nastanka teže kliničke slike kod shizofrenih pacijenata, ograničen broj studija se bavio uticajem polimorfizama na nastanak oboljenja rezistentnog na terapiju (10).

Studija iz 2016. godine, sprovedena od strane Mercedes Zumarraga i saradnika, obuhvatala je 165 pacijenata, i procjenjivala je povezanost COMT polimorfizama i odgovora na antipsihotike kod pacijenata oboljelih od shizofrenije i bipolarnog poremećaja. Rezultati ovog istraživanja su ukazali da bi haplotipovi mogli biti dobri indikatori kliničkog statusa, ali i terapijskog odgovora (11).

Meta-analiza sprovedena 2016. godine, od strane Huang E. i saradnika ukazala je da je COMT Val158Met polimorfizam povezan sa odgovorom na antipsihotike kod shizofrenije, i da je ovaj efekat izraženiji kod primjene atipičnih antipsihotika (12).

Sagud, sa Univerzitetske bolnice u Kliničkom centru u Zagrebu, je sa saradnicima 2018.godine sprovela istraživanje koje se bavi ispitivanjem povezanosti COMT rs4680 i rs4818 polimorfizama sa pojavom terapijske rezistencije. Obuhvatalo je 931 pacijenata oboljelih od shizofrenije. Njihovi rezultati su ukazali na polno zavisnu povezanost navedenih polimorfizama sa nastankom terapijske rezistencije, te ukazali na potencijalnu mogućnost predviđanja terapijske rezistencije kod pacijentkinja oboljelih od shizofrenije (10).

Terzić i saradnici, sa Univerzitetske Psihijatrijske klinike u Ljubljani, ispitivali su genetske polimorfizme u dopaminergičkom sistemu i nastanak

terapijske rezistencije kod pacijenata oboljelih od shizofrenije. Uzorak je obuhvatao 138 pacijenata, kod kojih je ispitivan polimorfizam DRD2 (rs1801028 i rs1799732) i COMT rs4680, prilikom čega nije pronađena značajna povezanost polimorfizama niti sa terapijskim odgovorom, ni sa kliničkom slikom u slovenačkoj populaciji (13).

Primjeri ovih istraživanja pokazuju da su potrebni dalji napori i istraživanja na ovu temu, kako bi se došlo do konzistentnih zaključaka.

Dopaminski receptori su G-vezani protein i mogu biti podijeljeni u D1, D2, D3 u D4 receptore. Povećana mRNK za D2 receptor je pronađena u frontalnom korteksu kod osoba oboljelih od shizofrenije, u poređenju sa zdravom populacijom. Klasični i atipični antipsihotici djeluju povećanjem ekspresije D2 receptora sa visokim afinitetom (7).

Postoje brojni dokazi o tome da je gen za dopamin D2 receptor jedan od glavnih kandidata za rizik za nastanak shizofrenije. Gen DRD2 je lociran na hromozomu 11, na poziciji q22-q23. Rs 1799732 SNP je lociran u promotorskoj regiji DRD2, i dokazano je da utiče na gensku ekspresiju in vitro. Rs1800497 SNP smatra se odgovornim za izmjene u vezivanju supstrata za receptor (9?). Kroz brojne studije pokazano je da su ovi SNP-ovi značajno povezani sa terapijskim odgovorom na antipsihotike i nastankom terapijske rezistencije (14).

Escamila i saradnici su ispitivali povezanost COMT i DRD2 gena sa terapijskim odgovorom, kod Meksičke populacije. Uzorak je obuhvatao 218 pacijenata. Rezultati ovog istraživanja su ukazali na moguću povezanost dobrog terapijskog odgovora kod pacijenata sa Val alelom (COMT/Val158Met). Ovaj tip studije ukazuje na moguću individualnu gensku procjenu prije početka uvođenja nove terapije antipsihoticima, što bi, dugoročno posmatrano, smanjilo troškove liječenja, a omogućilo bolji terapijski odgovor za kraće vrijeme (15).

Oišo i saradnici su u svom istraživanju pronašli značajnu povezanost između SNP-ova rs4680 (COMT) i rs1800497 (DRD2) sa shizofrenijom. Primijećeno je da je rizik kod kombinacija navedenih alela značajan i smatra se da mogu ukazati na patološke karakteristike u dopaminergičkoj transmisiji. Smatraju da bi identifikacija genetskog rizika mogla doprinijeti razvoju profilaktičkih intervencija. Ukoliko bi se mogao detektovati povećan genetski rizik, bilo bi moguće pristupiti nefarmakološkim tretmanima kao što je kognitivno bihevioralna terapija, koja bi doprinijela prevenciji i liječenju

oboljenja, jačajući individualne kapacitete adaptacije pacijenta na stresore. Takođe, bolje razumijevanje genetske osnove poremećaja iz shizofrenog spektra pruža mogućnost boljeg razumijevanja bolesti ali i novog pristupa subkategorizaciji. Sve navedeno se može primijeniti u kliničkoj praksi i time istu unaprijediti (16).

Apolipoprotein E gen se nalazi na 19q13.2 hromozomu. Gen koji kodira APOE ima 3 polimorfizma: $\epsilon 2$, $\epsilon 3$ i $\epsilon 4$. Ovi polimorfizmi su odgovorni za prisustvo različitih APOE izoformi, koje se značajno razlikuju po strukturi ali i funkcionalosti u smislu kapaciteta receptorskog vezivanja i lipidnog metabolizma. Studije su pokazale povezanost APOE genotipova sa fenotipovima neuropshijatijskih oboljenja (17).

Studija sprovedena u Saudijskoj Arabiji na uzorku od 380 ispitanika pokazala je da je frekvencija APOE alela $\epsilon 2$ i genotipova $\epsilon 2/\epsilon$ i $\epsilon 2/\epsilon 4$ bila značajno veća kod pacijenata oboljelih od shizofrenije u odnosu na kontrolnu grupu, što ukazuje na mogućnost da je $\epsilon 2$ alela i njegov heterozigotni genotip povećavaju vjerovatnoću obolijevanja od shizofrenije. Nasuprot tome frekvencije alela $\epsilon 3$ i $\epsilon 3/\epsilon 3$ genotipova bile su niže kod grupe pacijenata u poređenju sa kontrolnom grupom, sugerišući protektivni efekat APOE $\epsilon 3$ na nastanak shizofrenije. Pronađena je povezanost u javljanju $\epsilon 4$ alela sa simptomima shizofrenije, ukazujući da je $\epsilon 4$ znatno češći kod pacijenata sa pozitivnom simptomatologijom. Nasuprot tome, nije bilo značajne povezanosti sa APOE $\epsilon 4$ i negativne simptomatologije kod shizofrenih pacijenata. Nije pronađena značajna povezanost između frekvencije alela i genotipova između muških i ženskih pacijenata oboljelih od shizofrenije (17).

Istraživanje koje je sprovela Kecmanović sa saradnicima, a koje je obuhvatalo pacijente sa Instituta za psihijatriju, Kliničkog centra Srbije u Beogradu, ukazalo je da ne postoji značajna razlika u frekvenciji APOE alela i genotipova između grupe srbijanskih pacijenata oboljelih od shizofrenije u poređenju sa kontrolnom grupom zdravih ljudi. Ipak, pronađena je moguća povezanost između određenih subtipova shizofrenije i APOE $\epsilon 2/\epsilon 3$ genotipova i $\epsilon 4$ alela, što ukazuje na moguću pozitivnu povezanost sa terapijskim odgovorom na tipične antipsihotike (18).

ZAKLJUČAK

Pregledom prikazane literature utvrđeno je da frekvence javljanja alela u različitim populacijama variraju, što značajno utiče na njihove predispozicije za nastanak poremećaja, varijabilnost kliničke slike ali i na terapijski odgovor na antipsihotike, kao i varijacije u polnoj distribuciji polimorfizama koje modifikuju terapijski odgovor. Od važnosti je prepoznati alele od značaja u našoj populaciji pacijenata koji se liječe od oboljenja iz shizofrenog spektra, te na osnovu tih rezultata pristupiti davanju personalizovane terapije, ali i predlaganju novih smjernica za dijagnostiku, liječenje i praćenje ovih oboljenja. Očekuje se da uključivanje terapije u skladu sa individualnim genetskim profilom može dovesti do bržeg postizanja remisije, poboljšanja kvaliteta života, smanjenja broja hospitalizacija, kao i broja bolničkih dana, i konačno smanjenja troškova liječenja pacijenata.

REFERENCE

1. Perkovic MN, Erjavec GN, Strac DS, Uzun S, Kozumplik O, Pivac N, Theranostic Biomarkers for Schizophrenia. *Int J Mol Sci.* 2017 Mar 30;18(4). pii: E733. doi: 10.3390/ijms18040733.
2. Eduard Maron, Chen-Chia Lan, and David Nutt, Genetic Factors Underlying Treatment Resistance in Psychiatry, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019 33, Y.-K. Kim (ed.), Treatment Resistance in Psychiatry, https://doi.org/10.1007/978-981-10-4358-1_3.
3. Hairong He, Huanhuan Wu, Lihong Yang, Fan Gao, Yajuan Fan, Junqin Feng, Xiancang Ma, Associations between dopamine D2 receptor gene polymorphisms and schizophrenia risk: a PRISMA compliant meta-analysis. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, doi:207.150.166.15.
4. Sami Anttila, Genetic Factors in Schizophrenia (Academic dissertation). University of Tampere, Medical School Tampere University Hospital, Departments of Psychiatry and Clinical Chemistry, Finland 2004.
5. Pantelis C, Lambert TJ, Managing patients with “treatment – resistant” schizophrenia. *Med J Aust.* 2003 May 5;178 Suppl: S62-6.
6. MJ Arranz, C Gallego, J Salazar & B Arias (2016) Pharmacogenetic studies of drug response in schizophrenia, *Expert Review of Precision*

- Medicine and Drug Development, 1:1, 79-91, doi:10.1080/23808993.2016.1140554.
7. Ralf Brisch, Arthur Saniotis, Rainer Wolf, Hendrik Bielau, Hans-Gert Bernstein, Johann Steiner, Bernhard Bogerts, Katharina Braun, Zbigniew Jankowski, Jaliya Kumaratilake, Maciej Henneberg and Tomasz Gos, The role of dopamine in schizophrenia from a neurobiological and evolutionary perspective: old fashioned, but still in vogue. *Frontiers of Psychiatry*, doi: 10.3389/fpsy.2014.00047.
 8. Nadia S. Corral-Frías, Diego A. Pizzagalli, Justin Carré, Lindsay J Michalski, Yuliya S. Nikolova, Roy H. Perlis, Jesen Fagerness, Mary R. Lee, Emily Drabant Conley, Thomas M. Lancaster, Stephen Haddad, Aaron Wolf, Jordan W. Smoller, Ahmad R. Hariri, and Ryan Bogdan, COMT Val158Met genotype is associated with reward learning: A replication study and meta-analysis *Genes Brain Behav.* 2016 Jun; 15(5): 503–513. doi: 10.1111/gbb.12296.
 9. Aline Hajj, Sahar Obeid, Saria Sahyoun, Chadia Haddad, Jocelyne Azar, Lydia Rabbaa Khabbaz and Souheil Hallit, Clinical and Genetic Factors Associated with Resistance to Treatment in Patients with Schizophrenia: A Case-Control Study *Int. J. Mol. Sci.* 2019, 20, 4753; doi:10.3390/ijms20194753.
 10. Marina Sagud, Lucija Tudor, Suzana Uzun, Matea Nikolac Perkovic, Maja Zivkovic, Marcela Konjevod, Oliver Kozumplik, Bjanka Vuksan Cusa, Dubravka Svob Strac, Iva Rados, Ninoslav Mimica, Alma Mihaljevic Peles, Gordana Nedic Erjavec and Nela Pivac, Haplotypic and Genotypic Association of Catechol-O-Methyltransferase rs4680 and rs4818 Polymorphisms and Treatment Resistance in Schizophrenia. *Frontiers in Pharmacology*, doi: 10.3389/fphar.2018.00705.
 11. Mercedes Zumárraga, Aurora Arrúe, Nieves Basterreche, Isabel Macías, Ana Catalán, Arantza Madrazo, Sonia Bustamante, María I Zamalloa, Leire Erkoreka, Estibaliz Gordo, Ainara Arnaiz, Olga Olivas, Ariane Arroita, Elena Marín & Miguel A González-Torres, COMT haplotypes, catecholamine metabolites in plasma and clinical response in schizophrenic and bipolar patients, 837 part of Research Article *Pharmacogenomics* 10.2217/pgs-2016-0022, 2016 Future Medicine Ltd, *Pharmacogenomics* (2016) 17(8), 837–851.

12. Eric Huang; Clement C. Zai; Amanda Lisoway; Malgorzata Maciukiewicz; Daniel Felsky; Arun K. Tiwari; Jeffrey R. Bishop; Pharm; Masashi Ikeda; Patricio Molero; Felipe Ortuno; Stefano Porcelli; Jerzy Samochowiec; Pawel Mierzejewski; Shugui Gao; Benedicto Crespo-Facorro; José M Pelayo-Terán; Harpreet Kaur; Ritushree Kukreti; Herbert Y. Meltzer; Jeffrey A. Lieberman; Steven G. Potkin; Daniel J. Müller; James L. Kennedy; Catechol-O-Methyltransferase Val158Met Polymorphism and Clinical Response to Antipsychotic Treatment in Schizophrenia and Schizo-Affective Disorder Patients: a Meta-Analysis. *International Journal of Neuropsychopharmacology*, (2016) 19(5): 1–12.
13. Tea Terzić, Matej Kastelic, Vita Dolžan & Blanka Kores Plesničar Genetic polymorphisms in dopaminergic system and treatment-resistant schizophrenia, *Psychiatria Danubina*, 2016; Vol. 28, No. 2, pp 127-131.
14. Michelle Cho, Adriana Contreras, Ashley Garza, Samantha Olvera, David Castillo, Gabriel de Erausquin and Chun Xu, The Impact of Drug and Gene Interaction on the Antipsychotic Medication for Schizophrenia. *Bipolar Disord* 2017, 3:1. doi: 10.4172/2472-1077.1000117.
15. Raul Escamilla, Beatriz Camarena, Ricardo Saracco-Alvarez, Ana Fresán, Sandra Hernández, Alejandro Aguilar-García, Association study between COMT, DRD2, and DRD3 gene variants and antipsychotic treatment response in Mexican patients with schizophrenia, *Neuropsychiatric Disease and Treatment* 2018:14.
16. Kengo Oishi, Tomihisa Niitsu, Nobuhisa Kanahara, Yasunori Sato, Yoshimio Iwayama, Tomoko Toyota, Tasuku Hashimoto, Tsuyoshi Sasaki, Masayuki Takase, Takeo Yoshikawa, Masaomi Iyo Genetic risks of schizophrenia identified in a matched case-control study; <http://dx.doi.org/10.1101/702100>.
17. Saeed Mohammad Al-Asmary, Saeed Kadasah, Misbahul Arfn, Mohammad Tariq, Abdulrahman Al-Asmari. Apolipoprotein E polymorphism is associated with susceptibility to schizophrenia

among Saudis, Arch Med Sci 2015; 11, 4: 869–876, DOI: 10.5114/aoms.2015.53308.

18. Miljana Kecmanovic, Valerija Dobricic, Rajna Dimitrijevic, Dusan Keckarevic, Dusanka Savic-Pavicevic, Milica Keckarevic-Markovic, Maja Ivkovic, and Stanka Romac, Schizophrenia and Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Serbian Population. International Journal of Neuroscience, 120, 502–506, 2010, DOI: 10.3109/00207451003765956.

GENETIC FACTORS: INFLUENCE ON THERAPEUTIC RESPONSE TO ANTIPSYCHOTICS IN PATIENTS SUFFERING FROM SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS

Abstract

Schizophrenia is a severe and chronic psychiatric illness, estimated to affect about 1% of the world's population, and its treatment is challenging given that up to 50% of patients show only a partial reduction in symptoms when taking antipsychotics, while in 5-10% there is no improvement at all. Pharmacogenetic studies in therapy-resistant schizophrenia have shown an association between certain "single nucleotide" polymorphisms (SNPs) and their interactions with the severity of the clinical presentation, as well as with the response to therapy. Such knowledge enables the prediction of individual responses to therapy, and this could be applied in clinical practice. Application of personalized therapy as soon as possible will bring the patient into a state of remission in the shortest possible time. Due to the importance of dopamine for the development of this group of diseases, research on polymorphisms that affect its metabolism and action has often been performed. This paper presents a study of the association between the catechol-O-methyl transferase gene polymorphisms, DRD2 gene polymorphisms, and Apolipoprotein E polymorphisms with the development of therapeutic resistance in patients diagnosed from the schizophrenia spectrum disorder.

Keywords: schizophrenia, COMT, DRD2, APO E, therapy resistance